

根 SOS1 活性 / 排 Na⁺ 速率检测

经典案例

Mol Plant 谢旗: NMT 发现 VPS23A 促盐胁迫下根排 Na⁺ 为 ESCRT 组分增强 SOS 模块功能维持拟南芥耐盐提供证据

扫码查看本文详细报道

EMBO J 中农郭岩 / 南农章文华: NMT 发现盐激后磷脂酸促根排 Na 吸 K 为磷脂酸通过调控 SOS 和 AKT1 维持钠钾稳态提供关键证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究耐盐材料的耐盐机制, 是否与盐胁迫下, SOS1, 即质膜 Na⁺-H⁺ 逆向转运体活性强, 引起的细胞排 Na⁺ 强有关。排 Na⁺ 速率越大, 代表 SOS1 活性越强。

检测指标

Na⁺

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见

样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 Na₂CO₃+NaHCO₃ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考:

拟南芥、水稻、烟草: 100~150 mM NaCl

棉花: 200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将盐碱处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根伸长区。距离根尖顶点 4d 的位置，
 $d = \text{根直径}$
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Chen G, Xuan W, Zhao P, et al. OsTUB1 confers salt insensitivity by interacting with Kinesin13A to stabilize microtubules and ion transporters in rice. *New Phytol.* 2022 Sep;235(5):1836-1852. DOI: 10.1111/nph.18282.
- 3.Li J, Shen L, Han X, et al.Phosphatidic acid-regulated SOS2 controls sodium and potassium homeostasis in Arabidopsis under salt stress. *EMBO J.* 2023 Feb 22:e112401. DOI: 10.15252/embj.2022112401.
- 4.Su Y, Liu Y, Xiao S, et al. Isolation, characterization, and functional verification of salt stress response genes of NAC transcription factors in Ipomoea pes-caprae. *Front Plant Sci.* 2023 Feb 1;14:1119282. DOI: 10.3389/fpls.2023.1119282.